

**FEMALE SEXUAL LIFE AND ITS RELATIONSHIP WITH WOMEN'S
PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL, SPIRITUAL AND SOCIAL HEALTH:
A SYSTEMATIC REVIEW**

 DOI: 10.5281/zenodo.15832737

Álaze Gabriel do Breviário

*Mestre em Teologia. Mestrando em Psicologia.
Ivy Enber Christian University (IECU).
Orlando, Flórida, Estados Unidos.*

Email: alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Alessandra Leite

*Mestra em Sociologia. Bacharela em Psicologia.
Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Teresina, Piauí, Brasil.*

Email: alessandr Leite53@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6791737875657530>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4630-2330>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

*Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.
Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.
Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).*

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

*Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.
Ivy Enber Christian University, IECU.
Orlando, Flórida, Estados Unidos.*

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

Jaine Marques de Souza

*Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.
Colégio ICM.*

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

Laureen Giehl

Biomédica. Hospital Infantil Pequeno Príncipe.

Email: dra.laureengiehl@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0044403869775036>.

ABSTRACT

The research addresses the theme of female sexual life and its relationship with women's physical, mental, spiritual and social health, considering the rigid and oral personality traits. The relevance of the study lies in understanding the influence of sexuality on women's lives and its consequences for general well-being. The problem involves the need to investigate how an active sexual life can positively impact women's mental and emotional health, as well as their self-esteem and intimacy with their partners. The general objective of the research is to explore this relationship, while the specific objectives include analyzing the main factors that influence women's sexual satisfaction and investigating the challenges faced by different female groups. The methodology adopted involved a systematic review of the literature, following the PRISMA protocol (technical axis). The Semantic Scholar database was selected, with the descriptor "female Fri life". Inclusion/exclusion criteria were established, restricting the search to articles in English published between 2019 and 2023. The neoperspectivist paradigm was adopted as an epistemological basis. giftedean, and the hypothetical-deductive method was used as a logical basis. The results highlighted the importance of female sexuality for general well-being, evidencing the benefits of an active sex life in overcoming psychological trauma and promoting mental and emotional health. The main conclusions highlighted the need for a holistic approach to women's health, considering their sexuality as an integral part of their well-being.

Keywords: Active Female Sexual Life. Women's Health. Orgasms. PRISMA. Systematic Review.

RESUMO

A pesquisa aborda o tema da vida sexual feminina e sua relação com a saúde física, mental, espiritual e social da mulher, considerando os traços de personalidade rígidos e orais. A relevância do estudo está em compreender a influência da sexualidade na vida das mulheres e suas consequências para o bem-estar geral. O problema envolve a necessidade de investigar como uma vida sexual ativa pode impactar positivamente a saúde mental e emocional das mulheres, bem como sua autoestima e intimidade com seus parceiros. O objetivo geral da pesquisa é explorar essa relação, enquanto os objetivos específicos incluem analisar os principais fatores que influenciam a satisfação sexual das mulheres e investigar os desafios enfrentados por diferentes grupos femininos. A metodologia adotada envolveu uma revisão sistemática da literatura, seguindo o protocolo PRISMA (eixo técnico). Foi selecionada a base de dados Semantic Scholar, com o descritor "feminino Fri life". Foram estabelecidos critérios de inclusão/exclusão, restringindo a busca a artigos em inglês publicados entre 2019 e 2023. O paradigma neoperspectivista foi adotado como base epistemológica. giftedean, e o método hipotético-dedutivo foi utilizado como base lógica. Os resultados destacaram a importância da sexualidade feminina para o bem-estar geral, evidenciando os benefícios de uma vida sexual ativa na superação de traumas psicológicos e na promoção da saúde mental e emocional. As principais conclusões destacaram a necessidade de uma abordagem holística da saúde da mulher, considerando sua sexualidade como parte integrante de seu bem-estar.

Palavras-chave: Vida Sexual Feminina Ativa. Saúde da Mulher. Orgasmos. PRISMA. Revisão Sistemática.

1. INTRODUÇÃO

A atual organização religiosa das Testemunhas de Jeová, conhecida por teólogos e cientistas da religião como um movimento religioso neocristão, teve seu advento por volta de 1870, com as publicações bíblicas de Charles Taze Russel, nos EUA (Barra, 2010). Inicialmente denominada Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião (*Zion's Watch Tower Tract Society*), fundada em 1881 e registrada legalmente no Estado de Pensilvânia (EUA) em 15 de dezembro de 1884, teve seu nome alterado em 1896 para Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (*Watch Tower Bible and Tract Society*). Em 1955 teve uma nova alteração nominal para Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia (*Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania*), tal como tem sido conhecida até o momento (BOTV, 2024).

As Testemunhas de Jeová são exclusivistas, proselitistas, não criacionistas, não trinitaristas, protestantes, milenaristas, e possuem ensinamentos, práticas, procedimentos teocráticos, ministério de pregação e ensino, totalmente próprios, diferentes de todas as demais denominações consideradas cristãs, porque acreditam ser sua interpretação bíblica totalmente coerente com a dos primeiros cristãos, e, portanto, “a verdade” (Barra, 2010; BOTV, 2024).

Dito isto, levantam-se as seguintes questões-problema de pesquisa: Os ensinamentos das Testemunhas de Jeová são realmente “a verdade”? Ou elas estariam apenas alegando possuí-la para atrair membros, chamar a atenção para si próprias, enaltecer-se em relação a outros religiosos e não religiosos, ou dominar o mundo?; Quem são os seus líderes, sejam eles anciãos, viajantes, betelitas, ou mesmo membros do seu Corpo Governante, para decidirem o que é certo ou errado, como, por exemplo, conceitos de porneia, sexting, pornografia, abuso sexual, apostasia, dentre outros, quando nem sempre as Escrituras Cristãs os explicitam?; Porque não é tolerado aos seus membros questionar os seus líderes quanto a suas qualificações e conduta?; Seriam os seus líderes, por acaso, uma espécie de semideuses, ou deuses encarnados?.

Este artigo tem como objetivo apresentar e explicar os principais dogmas, ou ensinamentos, ou ainda doutrinas, bíblicas, das Testemunhas de Jeová, refinando-os com base no entendimento científico. Tem como objetivos específicos: a) Discutir a existência de uma verdade religiosa absoluta tal como afirma possuir as Testemunhas de Jeová; b) Discutir a hierarquia de conhecimentos, enfatizando a relação entre conhecimento religioso e científico; c) Expor coerências e incoerências dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová à luz das próprias Escrituras Hebraico-Aramaicas e Gregas Cristãs (a denominada Bíblia), e do conhecimento científico de algumas áreas, tais como Teologia, Ciências da Religião e Psicologia.

Este artigo está estruturado em quatro capítulos. Esse primeiro capítulo destina-se à sua Introdução, abordando sua temática, problematização, contexto histórico, questões-problema, objetivos e estrutura da pesquisa. O segundo capítulo aborda sucintamente as metodologias utilizadas. O terceiro, apresenta em 14 subtópicos os principais ensinamentos/doutrinas/dogmas das Testemunhas de Jeová, tecendo críticas construtivas sobre os mesmos. O quarto capítulo foi destinado à apresentação das conclusões e considerações finais. E, em seguida, são apresentadas as Referências.

2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

Como pilar epistemológico, utiliza o paradigma neoperspectivista giftedeano, que, em suma, prega a existência de uma verdade absoluta, concreta, pronta, acabada, objetiva, real, e de uma verdade subjetiva, parcial, incompleta, que nós humanos conseguimos alcançar no almejo de nossas capacidades cognitivas, intelectual, emocional, espiritual e social, mas sem alcançar a verdade absoluta (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al., 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Como pilar lógico, utiliza o método hipotético-dedutivo, partindo-se da hipótese que estudos exegéticos bem conduzidos, e com o auxílio de pesquisas científicas, são suficientes para refinar o entendimento bíblico (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al., 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

Como pilar técnico, utiliza os procedimentos de um levantamento bibliográfico e documental narrativo, conhecido como porta de entrada de qualquer temática ou área do conhecimento; é simples de se fazer, embora para ser de qualidade exige tempo, esforço, e habilidades com o acesso a bases de dados, e com o tratamento dos dados coletados; mas é mais prática e muito menos onerosa do que as pesquisas observacionais participativas, como as pesquisas de campo, estudos de caso *in loco* ou *ex loco*, surveys, etc.. (Breviário, 2021; 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c; 2024; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; Breviário; Pereira, 2021; Breviário; Oliveira, 2024; Breviário et al., 2025a; 2025b; 2025c; 2025d; 2025e; 2025f; 2025g; 2025h).

3 PRINCIPAIS ENSINOS DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Neste tópico, apresentam-se os principais ensinamentos disseminados pelas Testemunhas de Jeová ao redor do mundo, quais sejam:

3.1 O Corpo Governante é o canal principal de comunicação entre Deus e humanos

A base bíblica utilizada pelas Testemunhas de Jeová para tal ensino é Mateus 24:45-47, onde Jesus disse que no tempo do fim, ou “últimos dias”, Ele designaria uma classe de pessoas para liderar a adoração verdadeira aqui na Terra, fornecendo-se o ‘alimento espiritual no tempo apropriado’, que inclui produção bíblica de qualidade, ajustes nos procedimentos teocráticos, construção e manutenção de seus templos (salões do Reino, filiais, congêneres, salões de congressos e assembleias, etc.), administração de seus recursos financeiros (donativos voluntários) e recursos tecnológicos (sites, *hardwares*, *softwares* como Hourglass, KHS, The Secrety e TSWIN). Essa classe ficou conhecida como “escravo fiel e prudente”, antigamente conhecida como “escravo fiel e discreto”.

O denominado Corpo Governante, composto atualmente por 9 membros, 43 ajudantes e 6 comissões (dos Coordenadores, do Pessoal, Editora, de Serviço, de Ensino e de Redação), é denominado "escravo fiel e prudente", na revista A Sentinela, de 15 de julho de 2013; essa equipe são os ungidos que fazem parte do Corpo Governante (BOTV, 2024; w13 15/7 pp. 20-25). Nessa edição, houve um ajuste no entendimento bíblico das Testemunhas de Jeová: foi explanado que o denominado “escravo fiel e prudente” é exata e tão somente o seu Corpo Governante, ao passo que os denominados “domésticos” são todos aqueles que são alimentados espiritualmente, incluindo os demais ungidos e aqueles que possuem a esperança de viver num Paraíso terrestre. Antes dessa publicação, acreditava-se que essa classe contemplava todos os ungidos, entendimento esse que fora refinado (Provérbios 4:18).

A existência de tal classe hoje na Organização de Jeová é tida pelas mesmas como prova de que Jesus, o cabeça da congregação (I Coríntios 11:3; Efésios 5:23), está, de fato, cumprindo sua promessa de alimentar adequadamente, no tempo certo, seus discípulos aqui na Terra. Por essa razão, as Testemunhas de Jeová defendem que sua saúde espiritual e sua relação com Jeová dependem desse canal (Mateus 4:4; João 17:3).

No Índice de Publicações, de 1991 a 2023, disponível na Biblioteca Online das Testemunhas de Jeová (BOTV, 2024), procurando-se pelo termo “Corpo Governante” encontram-se todas as principais informações sobre essa classe, biografia de alguns de seus

membros, suas atribuições, todas as suas publicações desde 1970 até o momento presente, procedimentos teocráticos, dentre outros assuntos do interesse dessa organização religiosa. Observa-se, entretanto, que grande parte dos seus procedimentos teocráticos só são publicados internamente em livros específicos para os anciãos, como o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, ou em cartas específicas trocaram entre o escritório mundial ou escritórios nacionais e seus representantes; as biografias constantes de 16 de seus membros antigos e de 9 membros atuais focam em sua trajetória religiosa, não abordando sua trajetória acadêmica, profissional e cívica; essa classe não publica seu currículo em bases de dados públicas, quer nacionais ou internacionais; e, de fato, não são cientistas nem superdotados, são seres humanos comuns como quaisquer outros.

Até aqui tudo bem. O grande problema é que tanto essa classe quanto todos os membros Testemunhas de Jeová acreditam que o Corpo Governante seja uma classe santa, “a voz de Jeová aqui na Terra”, como se seu entendimento fosse absoluto, acabado, pronto, irrefutável. Mas daí, enquanto cientista, filósofo da ciência, eu questiono: Se nem o conhecimento científico, que é o mais refinado e avançado conhecimento já existente, é absoluto, acabado, pronto e irrefutável, que entendimento é esse dessa classe religiosa para se acharem os portadores “da verdade bíblica absoluta”? Essa crença e ensino dos mesmos soa como soberba e, simultaneamente, pura ignorância, própria de leigos em conhecimento científico. O que falta para essa classe ajustar seus pensamentos é justamente formação acadêmica e profissional de ponta, e atendimento psicoterapêutico para minorarem o seu grau de grandiosidade, chegando a se enxergarem como seres humanos mortais, imperfeitos e pecadores, limitadíssimos como quaisquer outros. Quanto à sua conduta, não são santos, 100% certinhos, em nada; isso nenhum humano é, em religião alguma. Os membros do Corpo Governante até publicam matérias bíblicas lindas sobre a sua organização religiosa, mas não são transparentes o suficiente para relatarem publicamente os muitos escândalos, mundialmente documentados pela mídia global, dos casos de pedofilia e abuso sexual que envolveram seus membros; sem contar os muitos casos ocultos que a mídia não conseguiu acessar e documentar (Madaleno, 2019).

3.2 A maior parte da Bíblia é interpretada *ipsis literis*

Como Testemunha de Jeová por mais de 15 anos, tendo me familiarizado com todas as suas publicações bíblicas, tendo lido a Bíblia inteira mais de 10 vezes e a estudado de forma completa pelo menos 5 vezes nas reuniões congregacionais, posso afirmar que nem toda interpretação bíblica das Testemunhas de Jeová é literal, tal como afirma Barra (2010). Nos

exemplos que ele citou sim, mas em textos como os de Revelação, repleto de simbolismos, em inúmeras visões de Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, e muitos outros profetas maiores e também os menores, a interpretação não é literal, é subjetiva, conotativa, interpretada de acordo com relatos paralelos, referências cruzadas e estudos adicionais, expostos nos apêndices e anexos da Tradução do Novo Mundo, e nas muitas publicações bíblicas disponível na Biblioteca Online da Torre de Vigia (BOTV, 2024).

Tirando esses casos, os demais são interpretados literalmente. Por exemplo, o processo criativo de Gênesis em seis períodos criativos nos quais Jeová e Jesus trabalharam em conjunto criando o céu, tudo o que nele existe, o Universos físico, a Terra, e tudo o que nela existe (Gênesis 1 e 2; Barra, 2010; BOTV, 2024), e um período criativo, o sábado, em que destinaram ao descanso. Está correto o que Barra afirma quanto às Testemunhas de Jeová acreditarem que Ele sempre existiu (Salmos 90:2), isto é, não teve um começo, existe de ‘eternidade a eternidade’; que Ele é o Criador de tudo (Isaías 45:18; Atos 4:24); que Sua primeira criação foi seu próprio filho, Jesus (João 3:16; Revelação 3:14); que Jesus foi o mestre de obras, executando os planos criativos de seu Pai (BOTV, 2024:). Como não crêem em um processo criativo em sete dias literais de 24 horas, as Testemunhas de Jeová não são criacionistas; porém também não são evolucionistas, apesar de que as várias versões de Teoria da Evolução não afirmam diretamente que Deus inexistente, apenas afirma que as espécies se transformam, ou evoluem, de forma natural, lenta e gradual (princípio da seleção natural), e constata que homens e macacos possuem ancestrais em comum, hipóteses científicas que foram plenamente comprovadas (Almeida; Falcão, 2010); desse modo, Darwin, renomado cientista ateu, não entra em detalhes de onde surgiram as leis naturais que transformam as espécies, podendo tais leis terem sido criadas e serem gerenciadas por Deus, tal como acredito.

Outros exemplos são várias profecias bíblicas, como a ascensão e queda de vários reinos e potências mundiais, relatadas e cumpridas literalmente; a questão do sangue, exposta em Levítico 17 e reafirmada em Atos 15: 22, 28, 29, também interpretada literalmente por não possuir margem para subjetividade em tais passagens bíblicas (BOTV, 2024: it-2 pp. 932-935).

3.3 A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo

Enquanto na cristandade – catolicismo, protestantismo, mormonismo, espiritismo kardecista – e em religiões não cristãs como o hinduísmo acredita-se em uma trindade, ou seja, três deuses em uma só pessoa, as Testemunhas de Jeová pensam diferente. As religiões denominadas cristãs trinitaristas acreditam em um Deus Pai, em um Deus Filho e em um Deus

Espírito Santo que, juntos, formam um Ser Supremo, o Criador de tudo (Barra, 2010; BOTV, 2024: rs p. 397-p. 418).

Para as Testemunhas de Jeová, o Pai é uma pessoa, não carnal, mas sim espírito (João 4:24), que requer aos seus servos adorá-lo em espírito e verdade; Jesus, o seu Filho Unigênito (João 1:14; 3: 16-18; I João 4:9) e Primogênito (Revelação 3:14), é uma pessoa também, espírito antes de vir à Terra, carne e espírito enquanto humano na Terra, e novamente só espírito após sua ressurreição; já o Espírito Santo não é uma pessoa, pois várias passagens bíblicas confirmam que Ele age como uma força invisível (Lucas 1:35; Atos 1:8), uma energia vital, capaz de ajudar no processo criativo, tal como relatado nos primeiros capítulos de Gênesis, no cumprimento das profecias – ora inspirando, motivando, ensinando, mobilizando pessoas para realizar os propósitos divinos –, contribuiu na escrita bíblica (II Timóteo 3: 16; II Pedro 1:21), encheu 120 pessoas de sabedoria e poder no Pentecostes para falar em línguas e curar todos os tipos de patologias (Atos 1: 15; 2: 36). O Pai é maior que o Filho em poder, glória e sabedoria (João 14: 28), o Filho está e sempre estará sujeito à autoridade do Pai (I Coríntios 15), o Pai é seu cabeça (I Coríntios 11:3).

3.4 O resgate é o único meio de salvação da humanidade

Como um preço pago para recuperar uma pessoas sequestrada, o resgate realizado por Jesus Cristo, ao morrer como humano, pagou o preço pecado original, libertando a humanidade da escravidão eterna do pecado e da morte (Salmos 49:7,8; Mateus 20:28; Efésios 1:7).

O resgate de Jesus preencheu três quesitos básicos de todo resgate, a saber: o pagamento, o livramento e a equivalência. Conforme dito em Perguntas Bíblicas Respondidas, disponível na Biblioteca Online da Torre de Vigia ([ijwbq artigo 104](#)):

Veja como esses três aspectos se aplicam ao resgate de Jesus Cristo.

Pagamento. A Bíblia diz que os cristãos foram “comprados por um preço”. (I Coríntios 6:20; 7:23) O preço foi o sangue de Jesus, que “comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação”. — Apocalipse 5:8,9.

Livramento. O sacrifício de resgate de Jesus torna possível o livramento do pecado. — I Coríntios 1:30; Colossences 1:14; Hebreus 9:15.

Equivalência. O sacrifício de Jesus corresponde ao que Adão perdeu — uma vida humana perfeita. (I Coríntios 15:21, 22, 45, 46). A Bíblia diz: “Assim como por meio da desobediência de um só homem [Adão] muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só [Jesus Cristo], muitos serão feitos justos.” (Romanos 5:19) Esse texto

explica como a morte de um único homem pagou o resgate de muitos pecadores. Assim, o sacrifício de Jesus é um “resgate correspondente”. Todos os que fazem o que é necessário podem receber os benefícios desse sacrifício. —I Timóteo 2:5, 6. (adaptações minhas). Na Tradução Almeida, revista e corrigida, o termo resgate é transliterado “preço de redenção”, em I Timóteo 2:6 (BOTV, 2024).

3.5 Maria é mãe de Jesus, porém não é santificada nem canonizada como no atolicismo

As Testemunhas de Jeová reconhecem o devido papel de Maria, mãe de Jesus, no propósito salvífico divino (BOTV, 2024), tanto é que muitas são as publicações bíblicas sobre a mesma disponível em seu sites organizacionais (it-2 pp. 303-307).

Dentre as seis Marias mencionadas na Bíblia, essa é sem dúvida a principal do ponto de vista do Nosso Pai Resgatador, porém ela também não é santa, em sentido absoluto, pleno, nem perfeita, como as demais Marias citadas, como também a inteira raça humana não o é. Pode ser considerada santa, como os demais cristãos e cristãs em sentido relativo, como uma pessoa relativamente pura em sentido moral e espiritual, pessoa temente a Jeová, obediente e submissa às suas orientações (it-2 pp. 962-963), porém imperfeita, sujeita a erros, falhas e, às vezes, até a malícias como quaisquer seres humanos.

3.6 Inexiste classe clerical na Organização de Jeová

Realmente, não há a divisão entre clérigos e leigos na organização religiosa das Testemunhas de Jeová assim como existe na Igreja Católica Apostólica Romana (BOTV, 2024; Barra, 2010). Barra (2010) tenta enxergar uma organização não hierarquizada entre os pregadores Testemunhas de Jeová, porém, como membro dessa entidade há mais de 15 anos, posso afirmar que existe hierarquia sim. Conhecimento, habilidades e experiência suficiente para ser ancião congregacional e pioneiro regular, dá para perceber que tenho de sobra, mas nunca me deixaram alcançar esses privilégios, acusando-me de ter violentado minha prima quando eu era adolescente, algo que nunca ocorreu. Eu percebi, ao longo da minha atuação desde meu batismo até o presente momento ali, que só quem tem privilégios especiais (pioneiro auxiliar, pioneiro regular, pioneiro especial, servo ministerial, ancião congregacional, superintendente de circuito, betelita, commuter, servo de filial, membro do Corpo Governante) é que recebe o respeito dos seus membros; quem não tem esses privilégios é tratado como deficiente mental

ali, um encostado, e nada mais do que isso. De fato, teoria bíblica e prática cristã não andam de mãos dadas entre as Testemunhas de Jeová; essa religião não é “um mar de rosas”, a imperfeição e a malícia estão presentes em qualquer lugar, ali também; preconceitos, e crimes como injúrias, difamações e calúnias são ocasionalmente praticados por todas as Testemunhas de Jeová, inclusive por seus líderes, como ocorre em quaisquer religiões. A única diferença ali são seus ensinamentos e procedimentos teocráticos, que são mais refinados que em outras denominações consideradas cristãs, possuem uma fundamentação bíblica mais coerente, porém não perfeita, podendo e precisando ser refinada pelo conhecimento científico existente.

3.7 A natureza de Satanás, o Diabo: o ‘deus desse sistema de coisas’

Como o apóstolo João disse, Satanás, o Diabo, é hoje, o ‘deus desse sistema de coisas’, afirmação corroborada pelo apóstolo Paulo quando traz à tona que esse ser é aquele que ‘cega a mente dos incrédulos’ (I Coríntios 4:4). Um anjo que luz muito poderoso, a terceira pessoa mais poderosa do Universo, só perdendo para Jesus e Jeová, que se apostatou dos ensinamentos e condutas divinos para satisfazer tão somente o próprio ego, Satanás é Opositor, Caluniador, Destruidor, Pai da Mentira (João 8:44). Ele é o causador do sofrimento humano, o seu responsável direto, limitando-se à autorização de Jeová para realizar qualquer de suas intenções (Jó 1).

3.8 Acreditam que existem desde Abel

Com base em Hebreus 12:1, as Testemunhas de Jeová acreditam que, enquanto povo de Jeová, elas existem desde Abel, a primeira Testemunha de Jeová na Terra, visto que seus pais, Adão e Eva, não foram fiéis até a morte, deixando de adorar ao Criador. Desse modo, seu advento enquanto povo remonta ao início da criação humana, enquanto seu advento enquanto religião, remonta o ano de 1881 em que sua sede mundial foi fundada, e 1884, ano em que foi registrada nos EUA (BOTV, 2014).

3.9 Acreditam que só elas conhecem “a verdade” e serão salvas

A partir do momento que sabemos que somos imperfeitos, pecadores, mortais, limitadíssimos em sentido espiritual, emocional, intelectual, cognitivo, moral, físico, a tal ponto

de não sermos capazes de conhecer a verdade absoluta, e mesmo assim acreditamos conhecê-la, estamos sendo imprudentes, ignorantes, e arrogantes (Breviário, 2021).

De acordo com o paradigma neoperspectivista giftedeano, a verdade absoluta, concreta, objetiva, real, existe, mas nós humanos imperfeitos somos completamente incapazes de conhecê-la (Breviário, 2023). Só conseguimos avançar nosso entendimento, refiná-lo, complementá-lo, tornando-o mais abrangente, profundo, coerente, consistente, mas nunca vamos, neste sistema de coisas, enquanto ainda continuarmos imperfeitos, compreender a verdade absoluta, em nenhuma área, seja religiosa, bíblica, científica, artística, filosófica, etc..

Ao alimentarem tal crença sem fundamentação teológica ou científica, as Testemunhas de Jeová tornaram-se exclusivistas, afirmando que somente elas é que serão salvas. E apresento argumentos aqui refutando essa assertiva: 1) Nenhuma Testemunha de Jeová é perfeita, seus membros pecam, muitas vezes de forma explícita, outras vezes escondidos, de modo que tais jamais serão aprovados pelo Criador para serem salvos, independentemente se estiverem ativos na Organização de Jeová até o fim de suas vidas ou o Armagedom (Revelação 16:14,16); b) A vasta maioria das Testemunhas de Jeová tem pouco entendimento bíblico, insuficiente para compreender a história, as diretrizes, os ensinamentos e procedimentos teocráticos da religião; c) os membros do Corpo Governante não são cientistas, não são teólogos, nem filósofos, nem superdotados, mas se colocam no lugar de Jeová insistindo em definir o que é certo e errado, mesmo para assuntos não explicitados na Bíblia, como o caso da *porneia* apresentado anteriormente; d) na Grande Tribulação, três grandes surpresas serão apresentadas: se estivermos lá, quem achamos que lá não estaria mas está, e quem achamos que lá estaria mas não está; e) Raabe, a prostituta cananéia, nem era Testemunha de Jeová, mas foi declarada justa por Ele por causa de suas obras, e não por causa de sua fé: o mesmo dizer de membros considerados apóstatas pela Organização de Jeová, e expulsos dela sem reais motivos, como muitos que já conheci, impedidos de servirem a Jeová nessa religião, certamente são muito mais justos do que muitas Testemunhas de Jeová ativas nessa religião, mostrando que a religião não salva ninguém, mas sim nossas obras (w93 15/12 pp.22-25); f) é afirmado que para servir a Jeová faz-se necessário pertencer a um grupo religioso, e não apenas isso, mas que esse grupo é único, o das Testemunhas de Jeová, mas o que essa religião tem a dizer das pessoas impedidas por seus líderes de congregar, seja por motivos de calúnias, difamações, injúrias, inveja, medo de serem usurpadas em seus cargos, atribuições, funções, privilégios ou designações?

3.10 Afirmam ser neutros em sentido político

Em adesão às palavras de Jesus, quando ele disse que seus verdadeiros seguidores não fariam parte do mundo (João 17:16), as Testemunhas de Jeová não participam na política, quer se candidatando a um cargo político, ou financiando campanhas políticas, anulam seu votos nas eleições, não saúdam a bandeira nacional, não prestam o serviço militar, não entoam o hino nacional, não comemoram feriados ou outras datas comemorativas que defendem a política, tais como Proclamação da República, Dia da Bandeira, dia de aniversário de municípios, Estados ou países, dias que homenageiam políticos que qualquer natureza (BOTV, 2024: jv cap. 14 pp. 188-201).

Contudo, seus líderes fazem uma afirmação não consistente com a Bíblia quanto à neutralidade: eles defendem que é inadequado para um(a) cristão(ã) estudar sobre política, defender ou ser contra determinada opinião política ou legislação, sendo que Jesus não era leigo em legislação nem em política. Quando ele afirmou: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.” (Mateus 22:21), ele deixou explícito que compreendia a legislação tributária de sua época, como era seu sistema político, a arrecadação de seus impostos, da importância do erário para o funcionamento da sociedade em seus variados setores; ao comparar os governantes de sua época, afirmando que eles eram arrogantes, gostaram dos primeiros assentos e de se vangloriavam em público, com a conduta cristã, que deve ser totalmente diferente disso para ser aprovada por Deus, ele deixa explícito novamente que conhecia muito bem o sistema político de sua época, certamente os seus governantes e a história de cada um deles, seus projetos, suas ambições, para poder ensinar sobre política a seus seguidores com propriedade (Mateus 20:25-28; BOTV, 2024: cf cap. 3 pp. 25-34). Dito isto, do ponto de vista bíblico, não é inadequado um(a) cristão(ã) estudar Ciências Políticas, Direito, sistema de governo, defender ou contrariar legislações; deixar de estudar esses assuntos a fundo é ignorância, e não neutralidade; inclusive eu, como cristão contador, tributarista, sei exatamente o que defender ou contrariar em termos políticos ou legislativos, e como cientista preciso me posicionar a favor ou contra, pois não é possível construir Ciência sendo neutro (Breviário, 2021; 2023); fora isso, ser neutro nos aspectos mencionados no parágrafo anterior está coerente com as instruções bíblicas.

3.11 Afirmam que apenas 144.000 cristãos reinarão no céu com Cristo

Quando a passagem bíblica dá margem para subjetividade, conotações, usa figuram de linguagem, usa-se relatos paralelos, referências cruzadas e estudos adicionais para entender seu significado; mas quando a passagem bíblica é objetiva, como a questão do sangue, por exemplo, não há como relativizar, é preciso entender e praticar ao pé da letra mesmo (BOTV, 2024). É esse o caso do ensino bíblico das Testemunhas de Jeová afirmando que apenas 144.000 cristãos reinarão no céu com Jesus Cristo, após o Armagedom (Revelação 16:14,16), no Reinado Milenar (Revelação 20).

Dessemelhante de afirmar que apenas 144.000 cristãos serão salvos é afirmar que apenas esse grupo, denominado “pequeno rebanho” (Lucas 12:32; BOTV, 2024: w95 15/2 pp. 18-22) vai para o céu atuar como governantes junto com Jesus (Revelação 5:10). Os demais cristãos serão governados, pois se existem governadores do Reino, é preciso que existam também aqueles que serão governados pelos primeiros. Esse restante, denominado bíblicamente de “outras ovelhas” (João 10:16; BOTV, 2024: w22 janeiro pp. 20-25) viverão no Paraíso terrestre (Salmos 37:29; Isaías 65:21-25).

3.12 Lutam contra a apostasia

As Testemunhas de Jeová mantêm uma postura rigorosa em relação à apostasia, entendendo-a como uma ameaça direta à coesão e pureza doutrinária da organização. A palavra "apostasia", derivada do grego *apostasía*, carrega um significado poderoso e contundente: o ato de abandonar, desertar ou rebelar-se contra um ensino, grupo, entidade ou povo. Este entendimento é solidamente fundamentado em passagens bíblicas como Provérbios 11:9, Atos 21:21 e II Tessalonicenses 2:3, que as Testemunhas de Jeová utilizam para justificar sua posição firme contra aqueles que deixam a organização. A partir dessa interpretação, todos os que são desassociados (expulsos) ou dissociados (que se desligam voluntariamente) são automaticamente classificados como apóstatas, ou seja, indivíduos que, na visão da organização, traíram a fé e os valores que ela defende (BOTV, 2024: it-1 pp. 157-158).

No entanto, ao aprofundar o estudo sobre o comportamento e as motivações dos desassociados e dissociados, surge uma perspectiva que desafia essa categorização absoluta. Pesquisas científicas, como as conduzidas por Mendes (2012), oferecem uma visão mais matizada dessas pessoas, revelando que nem todos os que deixam a organização se enquadram no perfil de apóstata conforme definido pela doutrina das Testemunhas de Jeová. Muitos

desassociados e dissociados não abandonam a organização com o intuito de prejudicá-la ou de difamar seus membros; ao contrário, alguns simplesmente buscam seguir um caminho espiritual ou pessoal diferente, sem o desejo de confrontar ou atacar a religião que outrora seguiam. Essas pessoas, embora afastadas da comunidade religiosa, não necessariamente compartilham das características que definem um apóstata clássico – como a oposição ativa aos dogmas da religião ou o esforço deliberado para desencorajar outros a se juntarem à fé.

Diante dessas considerações, é crucial que o Departamento de Serviços e Jurídico das Testemunhas de Jeová adote uma abordagem mais cuidadosa e criteriosa ao rotular alguém como apóstata. A rotulação precipitada pode ter consequências profundas, não apenas para a reputação da pessoa envolvida, mas também para seu bem-estar espiritual, psicológico e social. O impacto de ser marcado como apóstata pode resultar em isolamento social, rupturas familiares e um significativo abalo na autoestima e na identidade espiritual do indivíduo. Portanto, a organização deve considerar cuidadosamente cada caso, levando em conta as verdadeiras motivações e atitudes dos desassociados e dissociados, evitando julgamentos que possam ser injustos e contraproducentes. Isso não apenas preserva a justiça e a empatia dentro da comunidade religiosa, mas também promove um ambiente mais acolhedor e compreensivo para todos os seus membros.

3.13 Outros ensinamentos relevantes

São muitos os ensinamentos das Testemunhas de Jeová, mas não há espaço suficiente neste trabalho para abordar todos eles. Outros ensinamentos relevantes são: a defesa da santidade do sangue enquanto vida, e que faz com que esses cristãos não aceitem transfusões dos quatro componentes primários do sangue (plaquetas, plasma, leucócitos, glóbulos vermelhos), apenas deixando como assunto de decisão pessoal o uso das frações de sangue e de procedimentos cirúrgicos específicos que usam o sangue (Levítico 17; Atos 15:22,28,29; BOTV, 2024: it-2 pp. 932-935); defendem os métodos terapêuticos alternativos, como a fitoterapia, a massoterapia, a reflexologia, o EFT, acupuntura, suplementos vitamínicos, a hidroterapia, homeopatia, quiroprática, dentre outros (BOTV, 2024: g00 22/10 pp. 6-11); defendem a mortalidade da alma (Ezequiel 18:4), como sendo diferente do espírito, que volta a Deus como força, centelha de vida, quando morremos (Eclesiastes 12:7); dentre muitos outros.

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Conclusões

As conclusões desta pesquisa indicam que as questões-problema foram abordadas de maneira abrangente e satisfatória, demonstrando que o conhecimento científico pode e deve ser utilizado como uma ferramenta complementar para refinar os entendimentos religiosos, especialmente no contexto dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová. A pesquisa confirmou as hipóteses de que, embora os ensinamentos das Testemunhas de Jeová sejam sofisticados dentro do cristianismo, eles não são absolutos ou imunes a melhorias. A análise mostrou que a integração do conhecimento científico pode enriquecer a compreensão bíblica, elucidando pontos que são deixados em aberto ou abordados de forma superficial na Bíblia. Os principais achados revelam que a Bíblia, enquanto um texto sagrado, possui limitações inerentes ao seu contexto histórico e à capacidade intelectual dos seus escritores, o que justifica a necessidade de um contínuo refinamento à luz da ciência moderna.

No entanto, a pesquisa também identificou lacunas importantes, como a ausência de uma abordagem sistemática para a integração do conhecimento científico com a teologia existente nas Testemunhas de Jeová. Isso aponta para a necessidade de maior qualificação acadêmica entre os líderes religiosos para que possam navegar com competência pelas complexidades dessa integração. As contribuições teóricas da pesquisa residem na proposta de uma nova perspectiva que reconhece a Bíblia como um texto vivo e dinâmico, necessitando de interpretações contextualizadas e fundamentadas no conhecimento científico. Empiricamente, a pesquisa oferece uma análise crítica dos limites e potencialidades da teologia tradicional das Testemunhas de Jeová, sugerindo caminhos para a sua evolução. Metodologicamente, o estudo propõe uma abordagem interdisciplinar que combina hermenêutica bíblica com princípios científicos, oferecendo um modelo para futuras investigações nesse campo.

O valor agregado desta pesquisa se manifesta em várias dimensões. Para a área teológica, a pesquisa sugere um novo paradigma de interpretação que pode revitalizar e enriquecer o discurso religioso. Para a temática da integração entre ciência e religião, ela oferece uma base sólida para debates futuros. No contexto da Ciência e da pós-graduação, o estudo apresenta uma metodologia inovadora que pode inspirar novas investigações interdisciplinares. E, para a sociedade em geral, a pesquisa oferece uma visão que promove a harmonia entre fé e razão, sugerindo que o progresso espiritual e intelectual pode ser alcançado de forma conjunta e complementar.

4.2 Considerações Finais

Os pontos fortes incluem, especialmente, a originalidade na abordagem da relação entre ciência e teologia, bem como a profundidade com que foram examinadas as implicações dessa relação para as Testemunhas de Jeová. A pesquisa teve sucesso em desafiar e expandir os limites do discurso teológico tradicional, introduzindo uma perspectiva que é tanto inovadora quanto pragmática. No entanto, é importante reconhecer as limitações teóricas, empíricas e metodológicas do estudo. Teoricamente, a pesquisa depende de suposições que podem ser consideradas controversas em círculos mais conservadores, o que limita sua aceitação. Empiricamente, a análise se baseou em interpretações que podem não ser universalmente aplicáveis a todas as denominações ou contextos religiosos. Metodologicamente, a pesquisa inovou ao propor uma abordagem interdisciplinar, mas essa mesma inovação implica na necessidade de refinamento e validação adicional.

Os ensinamentos das Testemunhas de Jeová são, para os autores, os mais refinados existentes entre os ensinamentos cristãos até o presente momento. Contudo, não são, nem nunca serão, enquanto seus membros forem imperfeitos, enquanto ainda vivermos sob esse sistema comercial e político opressor, absolutos, perfeitos, prontos, acabados, definitivos, irrefutáveis. Desse modo, todo o entendimento bíblico que as Testemunhas de Jeová possuem precisam ser refinados à luz do conhecimento científico, que é o mais avançado conhecimento já existente. Conhecimento religioso e científico, nesse caso, são complementares; mas o conhecimento religioso-científico é muito mais refinado do que o conhecimento religioso-tradicional (ou de senso comum) das Testemunhas de Jeová. Para que elas produzam um arcabouço teológico de ponta, é preciso que seus membros se qualifiquem bem academicamente e profissionalmente, mormente seus líderes, seu Corpo Governante. Qualificações espirituais são relevantes, mas são insuficientes para exercer tais cargos estratégicos em uma organização religiosa global, que preza pela ética, honestidade, candura, respeito e compromisso com a sociedade.

As Escrituras Hebraico-Aramaicas e Gregas Cristãs (a denominada Bíblia) é um livro que apresenta conteúdos genéricos, relativamente específicos (uns mais outros menos), aparentemente profunda e abrangente no tempo, mas não tão abrangente e profunda quanto parece ser. Sua abrangência temporal narrativa é da criação da Terra (Gênesis 1:1) e de tudo o que nela há, mormente os seres humanos, até o fim do Milênio (governo cristocrático). Sua abrangência temporal não é de eternidade a eternidade, embora a Bíblia se centralize em Jeová, que não teve início nem terá fim (Salmo 90:2). Sua abrangência espacial é o planeta Terra (o mundo em 3D tal como o conhecemos).

A Bíblia Cristã não é completa nem profunda como parece. Por exemplo, ela não conta sobre os ancestrais humanos (*homo sapiens*, etc.) e outras criaturas que viveram na Terra antes de nós, como os dinossauros, embora a sua existência tenha sido comprovada cientificamente. O próprio Jeová criou os dinossauros e os ancestrais comuns entre os humanos e os macacos apontados nas Teorias da Evolução, mas isso não é relatado pela Bíblia; ela não é completa. Seus relatos históricos, físicos, químicos, biológicos, jurídicos, médicos, são superficiais, rasos, sem profundidade; somente a Ciência pode explicar com a abrangência e a profundidade necessários esses aspectos sobre os conteúdos bíblicos, para elucidá-los e refiná-los.

A Bíblia não explicita o que é porneia dentro de um casamento; não define com exatidão o que é namoro, amizade, apostasia, de modo que existe muita subjetividade na sua definição, e cada religião que a utiliza como manual define esses conceitos e condutas da forma como bem entendem; ela não especifica quando começa o desenvolvimento do amor *érus* em um romance, não tipifica os diversos tipos de relacionamentos existentes, não classifica nem entre em detalhes nos tipos, níveis e fases das intimidades relacionais humanas; o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová infelizmente continua se colocando no lugar do Altíssimo ao buscar incessante e exacerbadamente definir o que é certo ou errado quando a Bíblia não é explícita em algum assunto, e ao penalizar seus membros com base nesses seus fundamentos, e não nos fundamentos bíblicos.

Quanto a ser inspirada pelo Espírito Santo de Jeová (II Pedro 1:21), ela é sim (II Timóteo 3:16), mas seus escritores (mais de 40 ao todo) eram todos imperfeitos, com baixo grau de instrução e de sugestibilidade, razão pela qual a escrita bíblica apresenta todas as limitações citadas. Mesmo se o Criador Jeová quisesse transmitir, por meio da corte celestial (Jesus, os serafins, os querubins e os anjos mensageiros) entendimentos temporal-espacialmente mais abrangentes e profundos, os escritores bíblicos não seriam capazes de compreendê-los e de transmiti-los, transcrevê-los.

A Ciência, mesmo que parcialmente, também é inspirada pelo Espírito Santo de Jeová. Todas as descobertas científicas que beneficiam ou beneficiaram de algum modo os servos de Jeová, os cristãos como um todo ao redor do mundo, têm a atuação do “dedo” Dele para se cimentarem. As diversas traduções bíblicas foram todas guiadas por Seu Espírito, sejam seus tradutores de quaisquer denominações religiosas, etnias, raças, condições socioeconômicas, cores, orientações sexuais, etc.. Até mesmo a Reforma Protestante foi provocada pelo Espírito Santo de Jeová, pois sem essa fase histórica, que marcou a Teologia e as Ciências das Religião, não existiriam as diversas denominações protestantes, o mormonismo, o espiritismo kardecista

e as Testemunhas de Jeová, que também podem ser consideradas protestantes à medida que protestam ensinamentos e práticas mundanos e de outras denominações religiosas.

Sugestões para pesquisas futuras incluem a exploração mais detalhada de como outras tradições religiosas poderiam beneficiar-se de uma abordagem semelhante, bem como o desenvolvimento de metodologias mais robustas para medir o impacto da ciência na evolução dos entendimentos teológicos. Pesquisas futuras também poderiam focar em refinar as metodologias empregadas, talvez combinando estudos de caso com análises comparativas entre diferentes denominações religiosas e suas abordagens à ciência. Em última análise, este estudo abre um campo vasto e promissor para investigações futuras, que têm o potencial de redefinir a relação entre ciência e religião, proporcionando um entendimento mais profundo e integrado das questões espirituais e materiais que afetam a humanidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Argus Vasconcelos de; FALCÃO, Jorge Tarcísio da Rocha. **As teorias de Lamarck e Darwin nos livros didáticos de Biologia no Brasil**. Ciência e Educação, Bauru, vol. 16, n. 3, 2010. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S1516-73132010000300010>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BARRA, Suely Ribeiro. **Movimentos Religiosos contemporâneos na América Latina: O Movimento Religioso das Testemunhas de Jeová**. Sacrilégens, Juiz de Fora, vol. 7, n. 1, pp. 142-162, 2010. Disponível em <<http://www.ufjf.br/sacrilégens/files/2011/02/7-12.pdf>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BOTV. **BIBLIOTECA ONLINE TORRE DE VIGIA**. São Paulo: ATCJ, 2024. Disponível em <<https://wol.jw.org/pt/wol/h/r5/lp-t>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

BREVIÁRIO, A. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte**. Curitiba PR: Editora e Livraria Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G... Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições: uma revisão sistemática da produção científica nacional. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022a.

BREVIÁRIO, Á. G. As dimensões micro e macroeconômicas da fusão de ações Itaú-Unibanco. **Revista Aten@**, v. 2, n. 4, p. 47-66, 2022b. Disponível em: <<https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/gestaoenegocios/article/view/1067>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA. 2023a. Disponível em: <<https://convibra.org/publicacao/28304/>>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, A. G. O Uso Da Estatística Na Pesquisa Educacional Brasileira. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 6, p. 1-12, 2023b.

BREVIÁRIO, Á. G... Fusões e aquisições: uma revisão da literatura. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023c.

BREVIÁRIO, A. G. Altas Habilidades/Superdotação: Procedimentos De Identificação. **Ágor@ Revista Acadêmica De Formação De Professores**, v. 7, p. 1-15, 2024.

BREVIÁRIO, A. G., et al. O Uso Do Lúdico Como Estratégia De Ensino Em Espaços Educacionais: Uma Revisão Sistemática De Literatura. **Revista Fisio&Terapia**, v. 28, p. 63, 2024a.

BREVIÁRIO, A. G., et al. HQs Como Recurso Metodológico No Ensino De Biologia: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais... PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona**, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024b.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Usualidade De Experimentação No Ensino De Ciências: Uma Revisão Sistemática De Literatura. In: **Anais... PUBLICATION: Instituto Thetona, a ciência que impulsiona**, 2024, São Paulo. São Paulo: Instituto Thetona, 2024c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5249, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5502, 2024. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024e.

BREVIÁRIO, A. G., et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **REAd – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.408.136176>.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024g, v. 1, p. 65-79.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In: **Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices**. 1ed. CURITIBA-PR: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, 2024h, v. 1, p. 150-180.

BREVIÁRIO, Á. G., et al.. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: Flávia Adriana Santos Rebello; Francisca Amália Castelo Branco.. (Org.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. 1ed.CARIACICA-ES: Editora Manual, 2024i, v. 1, p. 48-64.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S.. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. do; OLIVEIRA, I. M. C... Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual**: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro**. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G. et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação**: uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk. No prelo. Cariacica-ES: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14425, 2025d. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-103>. Acesso em: 22 fev. 2025d.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14426, 2025e. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-104>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14427, 2025f. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.1-105>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual: desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. e15623, 2025g. DOI: <https://doi.org.br/10.55905/revconv.18n.2-280>. Acesso em: 22 fev. 2025.

BREVIÁRIO, Á. G. et al.. Horizontes Da Superdotação: O Marco Bulk E A Evolução Das Altas Habilidades. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 2786–2801, 2025h. DOI: [10.56238/arev7n1-170](https://doi.org.br/10.56238/arev7n1-170). Acesso em: 23 fev. 2025.

BRITO, Maria Durciane Oliveira *et al.* **A contribuição do evangelismo das testemunhas de Jeová no letramento e educação de surdos na cidade de Parnaíba – PI.** VI Congresso Nacional de Educação, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5ª edição. São Paulo: Atlas, 1999. 206 p.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.

MADALENO, Antônio. **“Nunca ouvi falar em casos de abuso sexual nas Testemunhas de Jeová! Isso são mentiras apóstatas!”.** São Paulo: Desperta.Net, 2019. Disponível em <<https://www.desperta.net/reflexotildees/nunca-ouvi-falar-em-casos-de-abuso-sexual-nas-testemunhas-de-jeova-isso-sao-mentiras-apostatas?fbclid=IwAR3wpmkpWE0FJwO89Xr3HP5x3Xm5y0txuhN061> WHJCuEsA-el51O0lYd4hY>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

MENDES, Estevam Dedalus Pereira de Aguiar. **Quebrando as regras:** um estudo sobre Testemunhas de Jeová desassociadas. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. Disponível em <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7311/1/arquivototal.pdf>>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.

RODRIGUES, Rui Martinho. **Pesquisa acadêmica:** como facilitar o processo de preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 177 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23ª edição. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p.

SOARES, Marcelo Chaves. **Catequização do desejo:** pedagogia da sexualidade em manuais para jovens testemunhas de Jeová. XII Seminário Nacional Sociologia & Política, 2022. Disponível em <www.even3.com.br/Anais/12snsep/484577-CATEQUIZACAO-DO-DESEJO—PEDAGOGIA-DA-SEXUALIDADE-EM-MANUAIS-PARA-JOVENS-TESTEMUNHAS-DE-JEOVA>. Acessado em 26 de fevereiro de 2024.